

Las TIC, apoyo para la lectoescritura en educación básica primaria en Colombia

F. E. Naranjo López¹, J. A. Castillo Hernández²

¹Institución Educativa José Horacio Betancur, Municipio de Medellín Antioquia, Colombia.

Correo frenaranjo69@yahoo.es

²Independiente Doctor en Sistemas y Ambientes Educativos, correo electrónico:

dr.andres.castillo@outlook.com

F. E. Naranjo López¹, J. A. Castillo Hernández²

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El aprendizaje de la lectoescritura constituye el eje principal para la aprehensión del conocimiento de las demás áreas del saber en la educación formal, convirtiéndose en uno de los elementos clave para la adquisición y el desarrollo de las habilidades comunicativas. En este artículo se muestra de qué manera la implementación de estrategias pedagógicas con apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) facilita una mejor adquisición y fortalecimiento de la lectura y la escritura en un grupo de estudiantes al cursar el ciclo 1 de la educación básica primaria, el cual comprende desde el grado primero hasta el grado tercero. Para la investigación se adoptó un enfoque cualitativo desde la acción participativa con el cual se procuró describir las etapas de aprendizaje, determinar los recursos digitales, evaluar la eficacia de los métodos implementados y comparar los avances obtenidos.

Palabras clave: Lectura, Escritura, TIC, Estrategias Pedagógicas.

Abstract

The learning of literacy constitutes the main axis for the apprehension of the knowledge of the other areas of knowledge in formal education, becoming one of the key elements for the acquisition and development of communication skills. This article shows how the implementation of pedagogical strategies with the support of Information and Communication Technologies (ICT) facilitates a better acquisition and strengthening of reading and writing in a group of students when studying cycle 1 of the primary basic education, which ranges from grade 1st to grade 3rd. For the research, a qualitative approach was adopted from participatory action with which it was attempted to describe the learning stages, determine the digital resources, evaluate the effectiveness of the implemented methods and compare the progress obtained.

Key words: Reading, Writing, ITC, Pedagogical Strategies

Introducción

El área de Lengua Castellana se constituye como fundamental para la aprehensión del conocimiento que ofrecen las diferentes áreas del currículo y para una mejor comprensión de lo que se encuentra en el entorno, por lo que la lectura y la escritura se convierten en elementos claves para la comunicación y la interpretación del saber, con el fin de darle sentido a las diferentes situaciones a las que se enfrenta el individuo en su vida cotidiana. Así, se puede decir que el éxito en las diferentes esferas del ser humano gira en torno a la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas, puesto que son habilidades que intervienen a lo largo de la formación personal y académica y cuya utilidad se extiende a un sinnúmero de situaciones comunicativas.

De acuerdo con Castañeda [1] el lenguaje es la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse y para interpretar la realidad del entorno en el que se desenvuelven, en tanto el individuo tiene la posibilidad de conceptualizar todo lo que hay a su alrededor y de expresarse desde la oralidad, la escritura y los gestos. A partir de las competencias lingüísticas es posible para el ser humano interactuar de forma permanente con otros sujetos. Estas interacciones, mediadas por los signos, permiten construir relaciones con el entorno en las que

median las competencias gestadas desde temprana edad, facilitando el aprendizaje de todo aquello que el mundo ofrece.

Para Dioses, Evangelista, Basurto, Morales, y Alcántara [2] la lectura posibilita la comprensión de materiales escritos y su utilización de acuerdo con las necesidades que tienen los lectores. Sin embargo, este proceso se ha caracterizado por ser una decodificación de símbolos o grafías en palabras y frases, reconociendo las letras y los sonidos por separado o en palabras simples que carecen de sentido para el sujeto que aprende, algo sin duda problemático desde los primeros aprendizajes en la educación primaria. Como consecuencia, se deja de lado la comprensión y el significado contextualizado que tienen las palabras, frases y textos en torno a las experiencias y saberes previos del estudiantado.

Esta aproximación a la enseñanza de la lengua ha llevado a que la adquisición de la lectura y la escritura sea un proceso memorístico y mecánico, donde se repiten letras, sonidos, sílabas que generan poco interés al momento de emplearlas como método para enseñar a leer y a escribir; sumado a esto, las condiciones socioculturales y económicas del territorio donde se desarrolló la investigación, afectan notoriamente este proceso al ser una población de escasos recursos económicos y cuyos padres poseen un bajo nivel de escolaridad.

Con la investigación, se buscó adecuar las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramienta de apoyo para trabajar estos dos procesos. La propuesta parte del reconocimiento de la continua inmersión y el rol importante que adquiere la tecnología digital en la que Duke, Harper, Johnston y Goldie [3] han llamado la era digital. En esta era las escuelas no pueden permanecer ajenas al desarrollo tecnológico, menos aun cuando se ha evidenciado que el uso de las TIC en las aulas posibilita una mayor motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, según lo han expresado Cataldi, Donnamaría, Lage y Ospina [4]

Se trata pues, de aprovechar los recursos tecnológicos como enganche y potenciador del aprendizaje en el ámbito de la lectura y la escritura, haciendo de este un proceso atractivo y lúdico. Asimismo, se buscó la integración de diferentes metodologías de enseñanza con el fin de alcanzar un *aprendizaje significativo*, el cual es planteado por Ausubel [5] y que buscó orientarse a una meta específica: que al finalizar el primer ciclo de la básica primaria el grupo de estudiantes participantes de la propuesta alcancen un nivel de lectura y escritura acorde con los estándares básicos de competencias del Lenguaje.

Metodología

La investigación desarrollada es de tipo cualitativo, y el enfoque empleado fue la Investigación Acción-Participativa, como una metodología que desde Balcazar [6] interviene y transforma una situación específica a través de soluciones concretas y efectivas a problemas sociales. Tal aproximación implica un trabajo mancomunado con la población elegida, buscando su participación en todo el proceso investigativo; por lo tanto, resultó indispensable una sensibilización con los padres de familia, con el fin de encontrar la forma más acertada de intervención, partiendo de las necesidades encontradas en la población objeto de estudio y de este modo, permitieran la participación de sus hijos en la investigación. Se propuso con ello, una transformación de la realidad donde se está trabajando y un cambio en la manera de hacer un adecuado apoyo en las familias.

La población con la cual se desarrolló la investigación fue con un grupo de estudiantes de la Institución Educativa José Horacio Betancur que inició el grado primero de la básica primaria en el año 2016 y finalizó el grado tercero en el año 2018. Durante los tres años, 23 estudiantes permanecieron en todo el proceso, dado que, de un grado a otro, se matricularon y se retiraron estudiantes por diversos factores como cambio de domicilio, reprobación de grado, deserción escolar, entre otros; sin embargo, se procuró vincular a todos en el proceso investigativo con el consentimiento de sus padres.

Instrumentos

Prueba EGRA (Early Grade Reading Assessment)

Esta prueba de lectura para grados tempranos, establece como principales componentes y habilidades que se deben incluir en la instrucción de la lectura: *conciencia fonológica; conocimiento alfabético y aprendizaje de las correspondencias grafema – fonema; fluidez; vocabulario y comprensión*. Con la aplicación de la prueba EGRA se buscó valorar el conocimiento que los estudiantes del grado primero tenían acerca del nombre de las letras, los sonidos de las letras y la decodificación de palabras sin sentido (pseudopalabras); midiendo con ello algunas

de las habilidades fundamentales básicas para la adquisición de la alfabetización en los primeros grados de escolaridad.

Prueba Aprendamos

Con la aplicación de este instrumento se logró medir de manera cuantitativa y cualitativa los logros obtenidos por los estudiantes en el grado segundo, en cada uno de los aprendizajes referidos en la prueba; los resultados se dieron de manera individual por estudiante, con el fin de identificar las dificultades encontradas y se pudieran determinar estrategias de mejoramiento, utilizando las TIC como apoyo en este proceso.

Caracterización de fluidez y comprensión lectora

Se aplicó este instrumento con el objetivo identificar el nivel de lectura de los estudiantes en el grado tercero de la básica primaria, que venían siendo partícipes de la investigación desde el grado primero, para adecuar las estrategias que facilitarían un mejor aprendizaje del proceso de la lectura y la escritura.

Resultados y discusión

En relación a las estrategias implementadas se logró conseguir que los estudiantes tuviesen en el mejor de los casos, un nivel de adquisición de competencias en lecto-escritura convencional. En la figura 1 se muestran los resultados de los desempeños de los estudiantes de grado primero en el área de Lengua Castellana, durante los cuatro períodos académicos del año lectivo, junto con el desempeño definitivo que es el que determina la promoción de los estudiantes al siguiente grado.

Figura 1. Desempeño de los estudiantes del grado primero en el área de Lengua Castellana por períodos académicos, año 2016

La implementación de las TIC dio lugar a unas estrategias de enseñanza que tuvieron en cuenta el contexto y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, con lo cual se logró en cierta medida, que los procesos de aprendizaje de cada estudiante tuvieran sus propios ritmos, estilos y etapas.

En torno al objetivo referido a la determinación de los diferentes recursos digitales que se pueden utilizar para el aprendizaje y el fortalecimiento de la lectura y la escritura, uno de los más relevantes fue el Blog; su importancia radica en la accesibilidad que dio a los padres de familia sobre los contenidos y el proceso de enseñanza en el que se encontraban los estudiantes; además, brindó una mayor participación y sincronización de la familia con los procesos de aprendizaje de sus hijos. Aparte, otro aspecto destacado de la implementación de las TIC en relación con el contexto de cada estudiante fue la motivación. Se halló que los estudiantes mostraron más interés en el desarrollo de las actividades de aprendizaje con TIC dentro del aula. Entre los recursos físicos y digitales más populares para los estudiantes son aquellos relacionados con las sílabas, a pesar de haberse visto que en algunos casos se les dificulta su comprensión. Por último, parte del éxito que tuvo la implementación de las TIC estuvo relacionada con la convergencia entre las actividades digitales y las fichas de trabajo, con lo cual se empezaron a romper los esquemas tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura.

En cuanto a la eficacia del método o métodos seleccionados para el aprendizaje y el fortalecimiento de las habilidades de lectura y escritura, el impacto conseguido varió de un grado a otro. Entre los hallazgos destacables se encuentra la poca mejoría encontrada en los estudiantes al cursar el grado segundo, lo cual tuvo que ver con la utilización de textos extensos y poco contextualizados en el instrumento aplicado. Aquellos estudiantes cuyas competencias se habían trabajado con la lectura, la escritura y la comprensión de textos cortos también presentaron dificultades, obteniendo resultados negativos. A pesar de estos hallazgos, hizo falta un procesamiento sistematizado de los datos recolectados con el fin de complementar el análisis cualitativo con indicadores cuantitativos que dieran luz complementaria sobre la eficacia de las estrategias e impacto de las TIC. En esta falta radica justamente la dificultad para lograr una comparación minuciosa y completa de los avances en el área de Lengua Castellana, el cual se ubicó en su mayoría en desempeño básico durante los cuatro períodos académicos; sin embargo, se logró una mejoría al finalizar el año escolar.

Figura 2. Desempeño de los estudiantes del grado segundo en el área de Lengua Castellana por períodos académicos, año 2017

En lo que se refiere a los avances obtenidos por los estudiantes que participaron durante el tiempo de ejecución de la propuesta de investigación, se reconoce que aunque se buscó la implementación de diferentes estrategias para trabajar la lectura y la escritura, faltó una profundización en los textos de diferentes temáticas, dado que los estudiantes mostraron gran interés en la literatura infantil, por lo que al momento de encontrarse con un texto cuya temática era desconocida para ellos, mostraron cierta aversión para su lectura, y más si se trataba del instrumento para la recolección de datos, lo que es muy probable que haya influido en los resultados obtenidos. Sin embargo, en la figura 3 se evidencian los resultados de los estudiantes de grado segundo en el área de Lengua Castellana, en la cual se aprecia un alcance de las competencias comunicativas previstas para el ciclo.

Figura 3. Desempeño de los estudiantes del grado segundo en el área de Lengua Castellana por períodos académicos, año 2018

Limitaciones de la investigación

Basado en el enfoque de investigación adoptado desde el principio, se encontró una limitación hermenéutica en la interpretación del fenómeno estudiado: la necesidad de adoptar un enfoque mixto para explicar de manera más completa el impacto y efectividad de la adopción de las TIC para el fortalecimiento de las competencias de lectura y escritura en estudiantes de educación básica primaria. Esta limitación es necesaria solventarla en investigaciones futuras, puesto que las mismas pruebas adoptadas para la evaluación de las competencias en los estudiantes permiten elaborar aproximaciones cuantitativas que complementen o fundamenten los análisis cualitativos en torno al aprendizaje de la lectura y la escritura mediada por las TIC.

Aparte de esta limitación, también se destaca la inadecuada dotación tecnológica institucional y el poco acceso a las TIC para una alfabetización digital en cuanto al aprendizaje, la búsqueda y el tratamiento de la información. La primera limitación estuvo relacionada con los equipos de cómputo de la institución educativa, los cuales poseen algunas dificultades técnicas en términos de velocidad y algunos otros, poseen variados condicionamientos que impiden el aprovechamiento completo de la unidad, lo que influyó de manera negativa en la velocidad de acceso, la visualización o interacción con sitios Web enfocados en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Esta limitación influye ampliamente en el uso y facilidad de los estudiantes para aprovechar las TIC, y también limita la ejecución en las pruebas virtuales aplicadas.

En segundo lugar, el acceso a las TIC tiene que ver con una limitación de carácter social estructural de acceso a la información y, consecuentemente, con la posibilidad que tiene un estudiante para alfabetizarse en el uso de las TIC por exposición y curiosidad. En este sentido, esta limitante produce que los estudiantes accedan a las TIC casi exclusivamente en las aulas de clase. Aquellos estudiantes que por una u otra razón tienen la posibilidad de acceder a recursos tecnológicos, consiguen aprovechar, alfabetizar y mejorar incluso las habilidades para su uso. Así que se puede aventurar razonablemente que la falta de acceso a las TIC influye de forma importante en las capacidades de uso, la motivación y mejoramiento de las habilidades de lectura y escritura. Ligado a esto, la alfabetización digital es crucial para el acceso a las TIC.

Trabajo a futuro

A partir de los hallazgos de esta investigación, se recomienda emprender acciones desde la institución en las que se establezcan alianzas con entidad públicas o privadas para la dotación tecnológica adecuada, con el fin de que los estudiantes puedan acceder a este valioso recurso, el cual ha demostrado influir de manera positiva en la motivación y el aprendizaje de los escolares. Asimismo, generar espacios de alfabetización digital en recursos, búsqueda y tratamiento de la información con los docentes, para ser utilizados como estrategias de enseñanza y aprendizaje, y orientar los procesos académicos hacia el desarrollo de las competencias de las diferentes áreas. También, resultaría interesante generar este tipo de espacios con los padres de familia y vincularlos de manera más asertiva en el acompañamiento a los estudiantes a través de la utilización de las TIC, fomentando de esta manera el desarrollo de habilidades y competencias digitales en la comunidad educativa.

Conclusiones

El proceso realizado durante el desarrollo de la propuesta demuestra que combinando los métodos de lectura que se conocen y enfatizando en el uso de situaciones comunicativas mediadas por las TIC, posibilita la adquisición de los procesos de lectura y escritura como un factor que genera motivación en los estudiantes, en tanto se rompe con los paradigmas de la enseñanza tradicional de repetición de grafemas, fonemas y sílabas de manera mecánica y memorística al utilizar diferentes actividades que se encuentran en la Web y que fueron posibles adaptarlas a las necesidades encontradas en el grupo participante de la investigación y a las condiciones de dotación tecnológica.

El desempeño obtenido por los estudiantes en el área de Lengua Castellana evidencia que las estrategias de apoyo mediadas por las TIC favorecieron el aprendizaje de las competencias necesarias para ser promovidos de un grado a otro y aunque hubo poco acceso a la sala de sistemas, esto no fue impedimento para desarrollar las

actividades interactivas propuestas, dado que el aula de clase se convirtió en el espacio propicio para la participación de todos los estudiantes en la resolución de las actividades relacionadas con la lectura, la escritura y la comprensión de algunos portadores de textos, influyendo de manera positiva en el proceso de los estudiantes que culminaron el ciclo 1 de la básica primaria, quienes presentaron pocas falencias al finalizar esta etapa escolar.

Las TIC son un apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en tanto posibilita la incorporación de nuevas metodologías para trabajar las diferentes áreas del saber; hay que determinar las estrategias que faciliten la identificación del nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas, las cuales inician en la interacción con la familia y el entorno y su afianzamiento, se va dando en la escuela, lugar donde se comparten diferentes saberes y donde se demuestra lo aprendido en un período de tiempo, distribuido en ciclos escolares. Asimismo, se destaca que el docente es quien desarrolla las estrategias de aprendizaje con recursos digitales de acuerdo con el diagnóstico que tiene del grupo a fin de posibilitar el avance paulatino hacia la formación que vincule todas las esferas del conocimiento.

Esta propuesta se ejecutó en condiciones poco favorables en lo que se refiere a dotación tecnológica y al acceso de los estudiantes a recursos digitales por cuenta propia, por lo que sería interesante promover una propuesta similar en instituciones que tengan una adecuada dotación de equipos de cómputo y una navegación estable, donde los docentes tengan dominio de los recursos digitales y los procesos se orienten hacia el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, entre las cuales están contempladas la comunicación, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la alfabetización de la información.

Referencias

- [1] Castañeda, P. F. (1999). *El Lenguaje Verbal Del Niño : ¿ Cómo Estimular , Corregir Y Ayudar Para Que Aprenda a Hablar Bien ? Biblioteca Digital Andina* (primera ed, Vol. III). México: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Retrieved from <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/PE-EDU-0003.pdf>
- [2] Dioses, A., Evangelista, C., Basurto, A., Morale, M., & Alcántara, M. (2010). Procesos cognitivos implicados en la lectura y escritura de niños y niñas del tercer grado de educación primaria residentes en Lima y Piura. *Revista de Investigación En Psicología*, 13(1), 13. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v13i1.3734>
- [3] Duke, B., Harper, G., & Johnston, M. (2013). Connectivism as a Digital Age Learning Theory. *Business Horizons*, 35(3), 82–84. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(92\)90075-K](https://doi.org/10.1016/0007-6813(92)90075-K)
- [4] Cataldi, Z., Chiarenza, D., Dominighini, C., Donnamaría, C., & Lage, F. J. (2010). TICs en la enseñanza de la química. Propuesta para selección del Laboratorio Virtual de Química (LVQ). *XII Workshop de Investigadores En Ciencias de La Computación*, 720–724.
- [5] Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1978). *Educational psychology: A cognitive view* (Segunda Ed). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- [6] Balcázar, F. (2003). Investigación acción participativa (IAP): aspectos conceptuales y dificultades de implementación. *Fundamentos En Humanidades*, (7), 59–77.